

Литература и лингвистический анализ художественного текста

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.19606191

Е. А. Хоршева © 2024

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. О. А. Горбань)

ЛЕКСИКА КАЗАЧЬЕГО БЫТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. КРЮКОВА И В. МАКЕЕВА

В работе выделены лексические диалектные единицы из рассказов Ф. Д. Крюкова и стихотворений В. С. Макеева. Установлены их значения, определены тематические группы. Определены функции диалектной лексики, способы подачи в художественном тексте. Сделан вывод об основной задаче обоих авторов — передать особенности быта казаков, колорит народной речи, при этом в прозе Ф. Крюкова диалектизмы, как правило, способствуют реалистичности описания, в поэзии В. Макеева — выразительности текста.

Ключевые слова: русский язык, диалектная лексика, язык художественной литературы, Ф. Крюков, В. Макеев.

Яркими представителями литературы регионов Нижней Волги и Дона являются Ф.Д. Крюков и В.С. Макеев. Эти писатели принадлежат к разным эпохам, сочиняли в разных литературных жанрах, но их объединяет то, что они являются носителями казачьих говоров и отразили это в своих произведениях.

Творчество Ф. Крюкова приходится на конец XIX – начало XX века. Диалектный язык в это время еще жив, он естественен в среде донского казачества. Обилие диалектизмов в произведениях Ф. Крюкова является характерной чертой его стиля. Сам писатель был выходцем из народа и владел своим говором в совершенстве, поэтому в его произведениях диалектизмы отражают быт казаков, показывают особенности героев, их мировоззрение и менталитет. Цель автора — передать жизнь казаков и их язык во всей полноте.

Если Ф. Крюков прославлял хутора и станицы, старый уклад жизни казачества, то В. Макеев стал городским жителем, и в его произведениях в большей степени представлена городская действительность. Этот яркий и самобытный поэт начал свое творчество во второй половине XX в. В это время казачьи говоры постепенно утрачивают свои черты, подвергаются сильному влиянию литературного языка, который входит в повседневную жизнь через образование, радиовещание, популяризацию литературы, одним словом — происходит модернизация, влекущая за собой изменения в языке, жизни народа и его психологии. Главной целью автора при использовании диалектизмов является сохранение языка, его колорита, передача его будущим поколениям. Автор — выходец из народной среды, но в своей поэзии он выступает больше как посредник, который слышал диалектную речь от предков.

Произведения Ф. Крюкова и В. Макеева — образец тесного, органичного сплетения богатства народных говоров и литературного языка. И хотя есть различия в состоянии языка в эти два временных отрезка, в укладе жизни людей, тем не менее, в творчестве рассматриваемых авторов есть точки соприкосновения, в текстах отражается современная для них диалектная речь и встречаются лексические совпадения.

Цель нашей работы — выявить, как говоры Нижней Волги и Дона представлены в произведениях разных исторических периодов и разных литературных жанров — прозаических (Ф. Крюков) и поэтических (В. Макеев).

Исследователями выделяются следующие типы диалектизмов: лексические, этнографические, лексико-семантические, фонетические, словообразовательные, морфологические и синтаксические [7, с. 6]. В данной работе мы остановимся на лексическом типе, так как у обоих писателей он представлен наиболее широко. Отметим при этом, что в произведениях Ф. Крюкова используются все типы диалектизмов, тогда как в поэтических текстах В. Макеева основную долю составляют диалектизмы именно лексические и словообразовательные.

Все лексические диалектизмы разделены нами на тематические группы. Из них самой употребительной является лексика быта, которая представлена следующими тематическими группами: «Предметы домашнего обихода» (*казан, шворка; иверень, ряднина*), «Постройки» (*рундук, мазанка; грубка, городьба*), «Еда, продукты питания» (*повечерять, кулеш; калабушка, ирьян*). Сюда же мы можем отнести и тематическую группу «Предметы и явления окружающей природы», поскольку обозначаемые реалии тесно связаны с повседневной, бытовой жизнью казаков.

Предметы домашнего обихода

Тематическая группа «Предметы домашнего обихода» в прозе Ф. Крюкова представлена словами, обозначающими домашнюю утварь (*зыбка, казан, кубышка*), одежду и обувь (*чирики, теплушка, чекмень, чеботы*).

Например: «*Терпугу большого труда стоило удержаться от того, чтобы не ухватиться за новый галун атаманского чекменя и наткнуть им в сытую физиономию Фараошки*», «Зыбь» [3, с. 87]. Существительное *чекмень* имеет несколько значений: «1) казачий военный мундир; 2) верхняя одежда из домотканой шерсти» [1, с. 572]. В контексте имеется в виду военный мундир атамана, упоминается здесь и такая его деталь, как галун. Автор передает реалии жизни донских казаков, как бытовой, так и военной, обеспечивает достоверность описания в художественном тексте.

В рассказе «В родных местах»: «*Продавай это гуньё все паршивое, пойдём на Дон...*» [3, с. 151], — находим диалектизм *гуньё*, который в словаре представлен немного в иной форме (*гуна*) и имеет несколько близких значений: «ветошь, обноски, тряпье» и «худая, ветхая, изношенная одежда, рублище» [8, с. 232]; *гуньё* образовано от *гуна* как собирательное. Используя данный диалектизм, автор передаёт реалии определённой местности, наполняет текст казачьим колоритом, а также передает особенности речи персонажа.

У В. Макеева представлены такие диалектизмы, как: *иверень, ряднина, зыбка, махотка, вентерек*.

Они также называют реалии казачьего быта, выполняя номинативную функцию. Например, в контексте: «...*Забыл про накваску в махотке...*» [5, с. 54], — существительное *махотка* обозначает домашнюю утварь, а именно «небольшой глиняный горшок для молочных продуктов» [1, с. 279]. Диалектизм обеспечивает достоверность описания, характеризует речевую среду и тем самым придает тексту народный колорит.

Лексика казачьих говоров в поэтических текстах реализует и другие художественные задачи. Так, в стихотворении «Не в уповании на древность...» отмечается диалектное слово *иверень* — «кусоч, лоскут в виде клина» [1, с. 194]: «...*И ночь не просит чудной песни, Черна без иверня луны...*» [6, с. 395]. Луна здесь метафорически уподобляется клинообразному лоскуту по внешнему виду, форме; диалектизм способствует, с одной стороны, созданию образа, выполняя эстетическую функцию, с другой — позволяет сделать это лаконично, одним словом. Кроме того,

сочетание сонорных согласных в слове *иверня* гармонирует с сонорными в словоформе *луны*, что можно рассматривать как прием аллитерации.

Общей у авторов единицей в тематической группе «Предметы домашнего обихода» является словоформа *зыбка* в значении «люлька» [1, с. 192] или «детская колыбель (обычно подвешиваемая к потолку на шесте или пружине)» [9, с. 30]. У Ф. Крюкова она используется в контексте: «*Потом трянула его в сторону, толкнула в другую и начала качать, как в зыбке*», «Зыбь» [3, с. 32]; здесь слово используется в сравнительном обороте, выполняя изобразительную функцию (на первый план выступает характер движения люльки и описываемого действия). У В. Макеева: «...*Чтоб я помнил о бабоньке-бабушке, / Что баюкала зыбку мою...*» [5, с. 36]. Применяя данный диалектизм, автор отправляет читателя в свой мир детства, упоминая о бабушке, которая принимала участие в воспитании ребенка, чтобы наиболее полно и ярко изобразить этот мир, в той или иной мере дать характеристику бабушке; люлька выступает как символ детства, а в диалектной форме *зыбка* подчеркивает народный характер изображаемого, напоминая о рождении автора в казачьей станице.

Постройки

Тематическая группа «Постройки» представлена у Ф. Крюкова следующими единицами: *городьба, обселюция, курень, рундук, поветка, варница*.

В контексте рассказа «Зыбь»: «*На белой стене куреня четко рисовалась переломленная тень журавца*», «Зыбь» [3, с. 52], — существительное *курень* имеет несколько значений, которые в равной мере могут реализовать себя в данном предложении: «квадратный казачий дом с четырехскатной крышей» и «любой дом в станице или на хуторе» [1, с. 252]. Диалектизм выполняет номинативную функцию и отражает предмет казачьего быта в художественном тексте.

Слово *поветка* («*Под поветкой, у самого входа в землянку, спал толстый старый запорожец...*», «Шульгинская расправа» [3, с. 208]), — означает то же, что *поветь* — «навес, крытый двор» [1, с. 373]. Автор, изображая бытовые реалии, передает также особенности речевой среды казаков, тем самым не просто создает народный колорит, но буквально погружает читателя в быт казачества.

У В. Макеева эту группу составляют слова: *горница, городьба, грубка, гатка*.

«...*Для меня ты, Троица, как святая горница...*» [6, с. 471], — в приведенном контексте употреблен диалектизм *горница*, что значит «парадная комната в казачьем доме» [1, с. 114]. Словоформа выполняет моделирующую функцию, так писатель создает образ местной речевой среды. Кроме того, *горница* через однокоренное слово горний ассоциативно связана с божественным, миром; в казачьем доме здесь располагался Святой угол с иконами. Эти смысловые связи поэт подчеркивает эпитетом *святая*, а также рифмой *Троица* — *горница*.

В стихотворении «Мать довольна, что есть мясорубка...» существительное *грубка* («...*И полвека беленая грубка...*» [6, с. 422]) имеет значение «то же, что груба — печь с лежанкой» [1, с. 119]. Это слово унаследовано из праславянского, но в русском литературном языке устарело, однако сохранилось в донском диалекте. Из словаря становится понятно, что это не просто печь, а особый вид печи, с лежанкой. Так автор отражает в тексте реалии быта казаков и передает народную речь.

Лексема, которая представлена у обоих авторов в тематической группе «Постройки», — *городьба* — имеет значение «ограда, изгородь» [1, с. 115]. У Ф. Крюкова данная диалектная единица представлена в контексте: «*Осыталась в нескольких местах и полегла городьба*», «Зыбь» [3, с. 34], — где она отражает реалию быта казаков, тем самым придает тексту колорит казачьей жизни. У В. Макеева: «...*Городится чужая городьба...*» [6, с. 526], — данный диалектизм выполняет больше эстетическую функцию, чем номинативную. Не зря, по нашему мнению, здесь использована

тавтология *городится городьба*: за счет повтора звуков [г], [р], [д] и [а], [о] создаются аллитерация и ассонанс, так автор усиливает выразительность художественной речи. В обоих случаях слово используется для передачи колорита станичной жизни.

Еда, продукты питания

Данную тематическую группу в произведениях Ф. Крюкова представляют слова *харч, щерба, кулеш, житный, повечерять*.

В контексте: «— Царскую *щербу* сделаю!», «На речке лазоревой» [3, с. 238], — существительное *щерба* имеет значение «уха» [1, с. 598]. От привычной нам ухи казачья щерба отличалась тем, что была она очень густой, сваренной из свежельвленной рыбы, а добавляли туда только репчатый лук и немного зелени. В основном эта диалектная лексема была характерна для речи запорожских казаков. Так, данный диалектизм моделирует региональную речевую действительность, обеспечивая реалистический метод и наполняя произведение местным колоритом.

Помимо существительных тематическую группу «еда, продукты питания» наполняет и прилагательное *житный*, что значит «ржаной» [1, с. 156] («У вас делают *житный* квас?», «Четверо» [3, с. 264]). В зависимости от места распространения данный диалектизм имеет разное значение, но основные синонимы — это: *хлебный* или *ячменный, ржаной*. Для говоров донских казаков характерным является значение, которое представлено в Большом толковом словаре донского казачества. Словоформа, используемая в речи персонажа, позволяет автору передавать особенности региональной речевой среды.

У В. Макеева данную группу характеризуют следующие диалектные единицы: *сыта, калабушка, ирьян, взвар, портошный*.

Используя диалектизм *вечорошник* в стихотворении «Не строптивый, не дурашный...» («...Я пришел к тебе *вчеришний*, / Как *вечорошник* в ведре...» [6, с. 466]), автор создает метафору, сравнивая героя с «молоком вечернего удоя» [1, с. 75]. Вероятно, он таким образом дает себе оценку. Так, в словаре донских говоров приводится пример употребления этого слова из речи диалектоносителя: «*Вичёрашник — вечерам удой, а утришняя мьлако лучшей*» [1, с. 75], где явно выражена оценка «вечернего» молока. В строфе также обыгрывается созвучие этого прилагательного с литературным словом *вчеришний*, которое в одном из переносных значений «отживший, устарелый, несовременный» [2, с. 165] тоже приобретает оценочную коннотацию.

Существительное *ирьян* в стихотворении «Сенокосная череда...» («...*Потом ирьян готовят из студёной...*» [6, с. 416]) имеет значение «то же, что арьян — напиток из разведенного водой отцеженного кислого молока» [1, с. 27], воссоздавая предмет региональной действительности, тем самым обеспечивая реалистичность описания.

Общих у авторов словоформ в тематической группе «Еда, продукты питания» нами не было найдено; она является одной из самых многочисленных, передавая разнообразие соответствующей сферы быта, и в нее входят слова разных частей речи.

Предметы и явления окружающей природы

Данная тематическая группа в рассказах Ф. Крюкова представлена словами, которые обозначают естественные предметы, созданные природой, или природные явления: *зыбь, шпиль, мочежина, шлях, соша, кура, буерак*.

Например, диалектизм *зыбь* используется автором в названии рассказа и имеет несколько близких значений — «ил» [1, с. 193] и «топь, трясына; ил, тина» [9, с. 33]. Здесь словоформа выполняет эстетическую функцию, так как автор привлекает к ней особое внимание читателя, вынося его в заголовок рассказа. Если судить о содержании произведения, то можно сказать, что Крюков наделяет этот диалектизм и

метафорическим значением: герой рассказа влюбляется в чужую жалмерку, и эта любовь затягивает его, как тряпина, порождая тем самым большие трудности и страдания.

В рассказе «Четверо» находим диалектизм *кура*: «*Поехал в холодных сапогах, тепло показалось, да оно и было тепло, уж к вечеру кура поднялась со всего белого свету*», «Четверо» [3, с. 265], который имеет значение «снежная метель» [1, с. 251]. Используя данный диалектизм, автор отражает картину мира, менталитет донского казака.

У В. Макеева эту тематическую группу составляют такие слова, как *ерик*, *леи*, *разведриться*, *шмар*.

В стихотворении «На белом свете, в чистом поле» в контексте: «...*И в моклом ерике лягушки...*» [6, с. 72], — присутствует диалектизм *ерик*, который употреблен в значении «ручей, проточная вода, обычно текущая по дну оврага» [1, с. 148]. Так автор очень лаконично, одним диалектным словом называет природное явление, которое средствами литературного языка имеет достаточно развернутое обозначение, тем самым он отражает картину окружающей природы, знакомую донскому казаку, передает колорит народной речи и делает свою поэтическую речь емкой и выразительной.

В тематическую группу «Предметы и явления окружающей природы» входит и глагол *разведриться* в контексте: «*Как туман, разведривалась злость*», из стихотворения «Помню детства милые обноски» [4, с. 23]. Когда употребляют данный диалектизм в прямом значении, говорят «о наступлении хорошей, ясной погоды» [1, с. 443], однако в приведенном контексте используется метафорический перенос по сходству. Так автор показывает, что хорошая погода наступает не в природе, а в душе человека, и злость, словно тучи, покидает его сердце.

Общих диалектных единиц в данной тематической группе у обоих писателей нам также не встретилось, что может говорить о разных функциях, выполняемых диалектизмами. Крюков использует их, чтобы отражать мировосприятие донского казака, а Макеев — для придания выразительности тексту, порой путём метафоризации.

Таким образом, несмотря на существенные различия в состоянии диалектного языка, характере рассматриваемых литературных произведений, лексика в эти два хронологических периода несущественно изменилась, нами были обнаружены совпадающие диалектные единицы. Лексика быта в произведениях обоих авторов выполняет сходные функции, в основном — передает жизненный уклад донских казаков, окружающую природу, моделирует региональную речевую среду, обеспечивая реалистический метод и наполняя художественный текст народным колоритом. Однако диалектные единицы, употребляемые в произведениях этих двух авторов, выполняют и разные функции, а именно: в прозе Крюкова они отражают действительность, называют реальные предметы словами из речи казаков, в то время как в поэзии Макеева они чаще используются метафорически, символически, казачий колорит накладывается на образное употребление диалектизмов, придавая текстам выразительность, вплоть до звукового обыгрывания слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой толковый словарь донского казачества: Около 18 000 слов и устойчивых словосочетаний. — М.: ООО «Русские словари»: ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 2003. — 608 с.
2. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2000. — 1536 с.
3. Крюков Ф. Д. Казачьи повести: повести, рассказы / Ф. Д. Крюков. — М.: Вече, 2006. — 384 с.

4. Makeev V. S. Под казачьим солнышком / В. С. Makeev. — Волгоград: Нижне-Волжское издательство, 1983. — 80 с.
5. Makeev V. S. Чистые четверги: стихотворения и поэмы / В. С. Makeev. — Волгоград: Комитет по печати, 1996. — 464 с.
6. Makeev V. S. Избранное: в 3 т. Т. 1: Стихотворения / В. С. Makeev. — Волгоград: Издатель, 2007. — 544 с.
7. Прохорова В. Н. Диалектизмы в языке художественной литературы / В. Н. Прохорова. — М.: Учпедгиз, 1957. — 80 с.
8. Словарь русских народных говоров. Выпуск 7 / под ред. Ф. П. Филина. — Л.: Наука, 1972. — 355 с.
9. Словарь русских народных говоров. Выпуск 12 / под ред. Ф. П. Филина. — Л.: Наука, 1977. — 368 с.

Поступила в редакцию 23.03.2024 г.

E. A. Khorsheva

**THE VOCABULARY OF COSSACK EVERYDAY LIFE IN THE WORKS
BY F. KRYUKOV AND V. MAKEEV**

The article deals on lexical dialect units from the stories by F.D. Kryukov and poems by V.S. Makeev. Their values have been established, and thematic groups have been identified. The functions of dialect vocabulary and ways of presentation in a literary text are defined. The author concludes about the main task of both authors — to convey the peculiarities of the Don Cossacks life, the flavor of folk speech, while the dialectisms in F. Kryukov's prose, as a rule, contribute to the realism of the description, in V. Makeev's poetry — the expressiveness of the text.

Key words: Russian language, dialect vocabulary, language of fiction, F. Kryukov, V. Makeev.

Хоршева Елизавета Александровна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.

Студент.

E-mail: flb-201_144796@volsu.ru

Khorsheva Elizaveta Alexandrovna.

Volgograd State University,
Volgograd, RF.

Student.

E-mail: flb-201_144796@volsu.ru

Горбань Оксана Анатольевна.

Доктор филологических наук, профессор.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.

Профессор кафедры русской филологии и журналистики.

E-mail: oa_gorban@volsu.ru

Gorban Oksana Anatolyevna.

Doctor of Philology, Professor.

Volgograd State University,
Volgograd, RF.

Professor of the Department of Russian Philology and Journalism.

E-mail: oa_gorban@volsu.ru